

**HOME IN OFF, O CONTEMPORÂNEO INCERTO, O MUNDO DENTRO
DE CASA: REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS EXTENSIONISTAS EM
TEMPOS DE PANDEMIA⁵⁸**

 DOI: 10.5281/zenodo.6800509

Bianca Negreiros Sanches

Instituto Federal de São Paulo, campus São José dos Campos.

bianca22sanches@gmail.com

Bruna Momilli Medeiros de Souza

Instituto Federal de São Paulo, campus São José dos Campos.

momilli.souza@aluno.ifsp.edu.br

Jennifer Conceição da Silva

Instituto Federal de São Paulo, campus São José dos Campos.

jennifer.silvacs2004@gmail.com

Lara Fabian Batista Costa

Instituto Federal de São Paulo, campus São José dos Campos.

lara.b@aluno.ifsp.edu.br

Vitor Hugo Finatti

Instituto Federal de São Paulo, campus São José dos Campos.

vitor.finatti@aluno.ifsp.edu.br

Flávia Ruchdeschel D'ávila

Instituto Federal de São Paulo, campus São José dos Campos. flaviard@ifsp.edu.br

⁵⁸ Trabalho apresentado no I Encontro Nacional de Extensão Universitária - Universidade do Vale do Paraíba - 2021.

Resumo

Este artigo busca refletir acerca das ações extensionistas desenvolvidas pelo projeto *Home in off: o contemporâneo incerto, o mundo dentro de casa*. Fomentado pelo IFSP - São José dos Campos, o projeto surgiu em agosto de 2020, em decorrência do estado pandêmico que vivemos com o objetivo de engajar a comunidade virtualmente em torno da arte em suas múltiplas linguagens. A metodologia utilizada foi desenvolvida exclusivamente no meio cibernético, através de diferentes plataformas virtuais e das redes sociais. Como resultados alcançados pode se destacar que o projeto manteve-se ininterrupto e que ele tem alcançado um público bastante heterogêneo; promovendo encontros e trocas, incentivando a criatividade, a subjetividade, a fruição e a reflexão, além de criar conteúdo que ajudam descomplicar conceitos e quebrar estereótipos vinculados à arte, à educação e ao fazer artístico de modo geral.

Palavras-chave: Arte. Subjetividade. Pandemia. Isolamento. Virtualidade.

Introdução

O projeto de extensão *Home in off: o contemporâneo incerto, o mundo dentro de casa*, desde agosto do ano passado tem, ininterruptamente, discutido e destacado a importância da arte e do seu poder de expressão. O título do projeto tem um duplo sentido: primeiramente, faz alusão sonora ao termo *home office*, referindo-se à condição de muitas pessoas que, confinadas dentro de suas casas, atualmente trabalham, estudam e, simultaneamente, lidam com demandas de manutenção de tarefas domésticas e com todas as incertezas próprias do atual momento que vivemos; o segundo sentido nasce de uma possível tradução de *Home in off* para casa desligada, remetendo, metaforicamente, à suspensão do convívio social, uma vez que a maioria das pessoas, mesmo que tendo que sair para trabalhar cotidianamente, desde o início da pandemia fecharam as suas casas, restringindo ao máximo possível os seus contatos sociais.

As pessoas fazem arte, antes de tudo, por uma necessidade de expressão. Por meio de recursos plásticos, linguísticos, corporais e sonoros podemos traduzir ideias, emoções, percepções e sensações individuais ou coletivas e, Segundo Fischer (1987, p. 20), “a arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo”. Segundo dados da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), em decorrência do isolamento social, os casos de depressão dobraram e os casos de ansiedade e estresse aumentaram em 60%. Em face desse cenário, é importante reforçar o quanto necessário se faz a arte durante esses tempos pandêmicos e que,

expressar-se artisticamente, é uma forma muito importante da pessoa se integrar ao mundo.

Diante do exposto, e por considerarmos que o exercício criador e o contato com a arte são de suma importância para as pessoas, é que concebemos e temos desenvolvido o projeto *Home in off*, uma vez que a arte aproxima o indivíduo à dimensão do sensível, da subjetividade, da capacidade de abstração, do exercício de criatividade e de ordenação simbólica do ser no mundo, permitindo-lhe dizer o indizível, a compreender melhor a sua realidade e até mesmo auxiliando-o a transformá-la.

Metodologia

Em consequência do isolamento social, orientado pelos órgãos sanitários como medida de segurança contra a doença do Corona vírus (COVID-19), o projeto *Home in off* tem sido realizado exclusivamente em meio virtual.

Desde o início das ações do projeto, diferentes plataformas virtuais foram utilizadas pela equipe do projeto, formada por acadêmicos do Instituto Federal. As reuniões para produção de conteúdo e definição de quadros utilizaram plataformas como o Instagram, Facebook, Google Formulários, Microsoft Teams, RNP e YouTube para a realização, organização e divulgação das ações previstas por ele.

Desde o início das ações do projeto, o público tem sido instigado, sendo convidados através de mensagens enviadas privadamente por integrantes do grupo para artistas, por meio dos mesmos remeterem suas obras, e por posts de divulgação criados pela equipe do projeto mostrando o passo á passo de como mandar e enviar materiais artísticos que são veiculados em dois quadros que são responsáveis por expor obras do público no Instagram e Facebook: o Mural Online e o Minuto em Off, dedicados a divulgar produções visuais e audiovisuais, respectivamente.

A equipe que atua e trabalha no projeto é composta por dezesseis alunos, sendo dois bolsistas e quatorze voluntários, além de dois professores colaboradores e uma docente coordenadora. Esse grupo também tem se dedicado a criar conteúdos relacionados ao universo da arte, aos estudos e curiosidades sobre o Vale do Paraíba. Dessa forma, por meio dos quadros *Por dentro da Arte*, *Dicas de estudo*, *História contada* e de uma série de minidocumentários intitulada *Arte na pandemia*, igualmente

desenvolvidos no Instagram e no Facebook, busca-se disseminar à sociedade conteúdos de diversas áreas de maneira criativa, rápida e dinâmica, abordando-se, ainda, dicas, macetes e conteúdos escolares que estimulam processos de aprendizagem de forma simples e dinâmica.

Com relação à organização do projeto, toda a equipe participa de reuniões virtuais quinzenais para planejar atividades, debater dificuldades e discutir possíveis novas ideias. Diante da alta demanda de trabalho, de modo recorrente a equipe é dividida em subgrupos, visando melhorar as dinâmicas das ações, a disciplina e a harmonia do grupo como um todo.

Resultados

Ao longo de mais de um ano de atividades ininterruptas do projeto *Home in off*, diversos eventos foram organizados e realizados virtualmente. Em 2020, por exemplo, a equipe do projeto esteve à frente de duas rodas virtuais de conversas, abordando temas relacionados à pandemia, à saúde mental e à importância de se expressar através da arte, sendo que nas duas ocasiões contamos com a participação voluntária de especialistas nos temas que foram discutidos.

Outro evento que ocorreu no ano de 2020 foi o *Sarau in Home*, por meio do qual convidamos o público a nos enviar vídeos para serem publicados no Instagram e Facebook do *Home in off*. Tivemos um total de 17 episódios de produções em audiovisual postados durante o sarau.

No ano passado, a equipe do projeto também desenvolveu um quadro intitulado *Arte na pandemia*, por meio do qual foram feitas 3 entrevistas onde tivemos a participação do artista plástico Guataçara Monteiro, da atriz e produtora teatral Glauce Carvalho e do ator e mímico Carlos Javkin. Esses artistas narraram suas experiências no que concerne ao contexto da pandemia, sendo estimulados a refletirem e compartilharem com o público o modo com que o processo de isolamento social refletiu em seus fazeres artísticos. Por meio desses minidocumentários, o *Home in off* compartilhou com a sociedade as narrativas desses três artistas e o testemunho das suas trajetórias.

Diante disso, ao analisar o perfil do Home, obtivemos todos os resultados encontrados da tabela 1 e na tabela 2:

Tabela 1- Análise dos dados fornecidos no perfil das redes sociais do Projeto

Dado observado	Quantidade	Tipo
Seguidores (Instagram)	373	Seguidores
Seguidores (Facebook)	518	Curtidas
Interações	260	Postagens
Roda de Conversa 1	50	Presentes
Roda de Conversa 2	30	Presentes
Sarau In Home	1035	Visualizações
Sarau In Home	350	Curtidas
Quadro 1 Mini Doc	240	Visualizações

Fonte: os autores

Na edição 2021 do projeto, dois novos quadros foram criados. Um deles chama-se *Dicas de estudo*, sendo um espaço em que a equipe do *Home in off* compartilha dicas e conteúdos relacionados ao universo escolar, de forma dinâmica, rápida e de fácil compreensão, para que todos que acompanham o projeto tenham a oportunidade de aprender.

Similarmente criado este ano, o *História contada* é um quadro do projeto que vai produzir e compartilhar conteúdos sobre diversidade cultural, expressões artísticas, tradições orais, mestres populares, lugares, personagens e outros tópicos relacionados à cultura material e imaterial joseense e valeparaibana. Esse quadro estreou na página do Instagram e do Facebook do *Home in off* no dia 01 de setembro e, além de posts curiosos acerca da cidade e região, serão produzidos alguns minidocumentários onde artistas, pesquisadores e mestres populares narrarão os seus saberes e fazeres locais e regionais.

Tabela 2- Análise dos dados fornecidos no perfil das redes sociais do Projeto

Dado observado	Quantidade	Tipo
Quadro 2 Dicas de Estudo	253	Curtidas

Quadro 2 Dicas de Estudo	37	Salvamentos
Quadro História Contada	03	Postagens
Quadro História Contada	105	Curtidas
Quadro História Contada	17	Comentários
Quadro História Contada	4	Salvamentos

Fonte: os autores

Referente aos resultados obtidos nas redes sociais do projeto, até o dia 27 de agosto, foram feitas 259 publicações na página do Instagram e do Facebook do projeto, tendo-se 373 seguidores no Instagram e 518 no Facebook. Além disso, a página do projeto tem tido, em média, 267 interações semanais. Referente aos dados de engajamento do próprio Instagram, do dia 8 de julho a 26 de agosto, o perfil teve cerca de 1.028 visitas e 17.757 impressões (número de vezes que as publicações, *stories* ou vídeos do IGTV apareceram na tela). A respeito dos *stories*, obteve-se, em média, 350 visualizações e os vídeos do IGTV obtiveram um alcance médio de 616 pessoas.

No que diz respeito às postagens semanais dos quadros do projeto, a plataforma do Instagram cria, automaticamente, relatórios juntamente com as interações e dados dos usuários. Sendo assim, calcula-se uma média de alcance de 1.604 pessoas no período de julho a agosto; ademais, o *Reels*-função do Instagram que oferece ferramentas para criação de vídeos curtos e criativos - tem apresentado uma média de 1.910 visualizações. Acerca das interações com os conteúdos postados, ao longo dos meses de julho e agosto obteve-se 1.011 curtidas, 74 salvamentos, 67 compartilhamentos e 54 comentários.

Discussão

A pandemia impactou profundamente a rotina de todos e o modo de fazer de muitas atividades sofreram alterações sendo o uso da tecnologia a mais marcante. Assim como o Instituto Federal com a experiência extensionista do Home in off, outras instituições também lançaram estratégias e atividades extensionistas no contexto da pandemia. Segundo o relato de experiência de Abraão Ramos da Silva, a pandemia do covid-19 trouxe novidades para a realidade social de todos. Contudo, ele cita que

os cidadãos estão tendo experiências relacionadas à cultura sem sair de suas casas, por meio virtual. Essa observação condiz muito com o que o projeto Home in off traz para seu público. Um de seus objetivos é transmitir conhecimento e cultura de forma dinâmica e latente para todos que têm acesso à internet. (SILVA, 2020, p.40)

Segundo, Maria Edileuza Soares Moura, da Revista Práticas em Extensão, a extensão universitária deve se ambientar a um mundo caótico e singular, por meio de diferentes segmentos envolvendo, pessoas com necessidades especiais, pessoas de diferentes faixas etárias e gêneros, temas que andam juntos com a questão do âmbito da saúde, da educação, dentre outros. À vista disso, os projetos de extensão visam aprimorar o conhecimento referente a situação atual, visando as necessidades da esfera social. Assim, as pessoas poderiam participar das ações propostas pelo projeto de extensão envolvendo o interesse de ambos os sujeitos (MOURA, 2020, p.56)

Conforme Georgiana Eurides de Carvalho Marques, da Revista Práticas em Extensão, a extensão é a expressão do compromisso social da instituição com a sociedade, representando o elo da pesquisa e do ensino adquirido pelos seus discentes e propagado pelos seus docentes, em um processo contínuo de ensino-aprendizagem, cheio de trocas, saberes, ciência e mutualidade. (MARQUES, 2020, p.42). Com base nessas observações, é notável em como o Home in off se encaixa no que é descrito, tendo um vínculo social com público que se expressa através do projeto, e trocando conhecimento com eles, através dos quadros como o "História contada" e "Dicas de estudos".

A página *Home in off*, tanto no Instagram quanto no Facebook, é bastante heterogênea nos temas postados, embora a sua ênfase esteja no estímulo à produção e divulgação de conteúdos relacionados ao universo das artes. Afirmando-se sempre como um espaço aberto para aqueles que desejam compartilhar suas memórias, reflexões e criações artísticas, o público pode divulgar os seus trabalhos por meio de quadros como *Minuto in off* e *Mural online*, onde semanalmente são compartilhados conteúdos produzidos por artistas convidados e seguidores do projeto.

A partir das imagens enviadas pelo público, chama-nos a atenção o caráter desses conteúdos expressivos, pois muitos deles trazem à tona sentimentos e reflexões relacionadas ao momento atual, ou seja, do contexto pandêmico que estamos enfrentando. Além disso, também temos recebido produções que tocam em questões de âmbito político, educacional, socioeconômico e cultural.

Figura 1: Obras enviadas e postadas no projeto Home in off

Fonte: Instagram do projeto Home in off: @extensaohomeinoff

Diante de todo o trabalho que temos desenvolvido ao longo de mais de um ano e do incentivo à produção e fruição da arte, a equipe do projeto tem recebido um retorno bastante positivo de artistas que compartilharam conosco suas histórias ou produções artísticas. Para além de curtidas e seguidores, os comentários e feedbacks positivos foram recorrentes, dentro os quais se destacam:

Valeu pelo reconhecimento! Esse projeto foi muito especial, foi ainda no primeiro lockdown, tudo incerto, tudo fechado em todos os significados possíveis, mas ainda deu para tirar algo desse desespero. - *Rao Godinho Photography*

Eu estou muito apaixonado com todo o trabalho lindo que vocês fizeram! Parabéns a toda equipe do *Home in off*. - *Guataçara Monteiro*

E foi em eventos como as rodas de conversa que o projeto recebeu mais feedbacks positivos. Destacamos, abaixo, dois desses retornos feitos pelo público a partir de uma roda de conversa realizada em novembro de 2020 e cujo tema foi: *Como lidar com a ansiedade e a constante necessidade de produtividade em tempos de pandemia*:

Foi uma ideia incrível criar tanto o projeto, como também a roda de conversa. Seria interessante ter mais dessas rodas e também continuar o *home in off*, não parar em dezembro. Parabéns para todos os envolvidos! - *Samantha Alves da Silva*.

Achei que foi muito produtiva, tranquilizadora e esclarecedora, me ajudou em vários aspectos. Adorei a parte em que cada um disse o que faz quando está ansioso, foi uma experiência muito boa ter assistido essa roda de conversa. - *Maria Eduarda da Silva Lucas*

Atualmente o *Home in off* conta com uma equipe bastante ativa e engajada, e o maior desafio que enfrentamos é aumentar o alcance das ações que desenvolvemos. A importância do projeto também vem com o fato de atingir bastante indivíduos, coisa que atualmente há necessidade de melhora e há empenho nisso, com quadros para além do universo da arte, como Dicas de estudo, a fim de alcançarmos pessoas que estão no processo para o ingresso de uma faculdade e também criamos um grupo dedicado à divulgação das ações do *Home in off*, que busca tornar o projeto mais conhecido, tanto dentro da comunidade acadêmica do IFSP campus São José dos Campos quanto pela comunidade local e regional. Também sempre temos refletido acerca de como melhorar a interação com público. Assim, recentemente a equipe do projeto organizou um formulário via *Google forms* perguntando o que o público estava achando das ações do projeto e em que poderíamos melhorar, recebendo assim, bastantes feedbacks positivos e construtivos, como:

Acho que poderiam rolar lives no perfil do Instagram, com algum tema ou convidado especial. Acho que iria incentivar os alunos ao conhecimento. - *Isabelle Bepi*

Além de ser um espaço de divulgação da arte, especialmente aquela desenvolvida durante a epidemia, o *layout* e os quadros do projeto *Home in off* estão em constante transformação e alcançando cada vez mais diversificação. O espaço de expressão criado pelo *Home in off* desencadeia reflexões sobre as mais variadas coisas que a

pandemia nos trouxe, tais como relações acadêmicas, pensamento crítico, questões socioeconômicas, culturais e até científicas.

Conclusão

O projeto *Home in off* incentiva as pessoas a terem mais contato com a arte por meio de diferentes ações propostas e desenvolvidas de forma virtual, atingindo públicos bem diversos. A maior parte das obras publicadas na plataforma são feitas por artistas convidados e por membros da comunidade interna do IFSP-SJC. Observamos ainda que a maior parte das criações artísticas recebidas e postadas nos perfis do projeto foram produzidas em decorrência do contexto da pandemia de COVID-19 e todas as situações que ela ocasionou, tais como a educação à distância, o desemprego, a inflação e a insegurança. Assim, todas as incertezas relacionadas ao estado pandêmico permeiam as produções que o projeto tem recebido e publicado nas redes sociais.

Gostaríamos de destacar ainda que ao longo do primeiro semestre de 2021, o projeto *Home in off* manteve as suas atividades de modo ininterrupto graças ao trabalho voluntário de toda a equipe a ele vinculada, uma vez que não contamos com nenhum tipo de auxílio financeiro durante mais de 4 meses de atividades. Assim, acreditando na importância desse projeto junto à comunidade do IFSP SJC e da comunidade que a ele está virtualmente conectada, toda a equipe do *Home* sentiu-se estimulada a dar continuidade ao projeto e, também graças a esse esforço coletivo, a partir de julho de 2021, oficialmente uma nova edição do projeto foi aprovada pela coordenação de extensão do nosso campus, oferecendo o aporte financeiro até dezembro deste ano para dois alunos bolsistas. Contudo, como já apontado acima, a equipe do *Home in off* conta também com a participação voluntária de outros 14 estudantes, além de 2 professores colaboradores e de uma professora coordenadora, evidenciando outros dois aspectos importantes dessa ação de extensão: a força do trabalho coletivo e o engajamento de uma equipe que é composta majoritariamente por estudantes dos cursos de Automação Industrial e Mecânica integrados ao Ensino Médio.

Referências

BAUMAN, Z. **Medo líquido**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008.

CNN. **Estudo indica aumento de casos de depressão durante a pandemia**. CNN Brasil | Saúde: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/09/estudo-indica-aumento-em-casos-de-depressao-durante-isolamento-social>. Acesso em 09 de mai. de 2020.

FISCHER, E. **A necessidade da arte**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987.

MARQUES, G.E. C. **A Extensão Universitária no Cenário Atual da Pandemia do COVID-19**. Revista Práticas em Extensão São Luís, v. 04, nº 01, 42-43, 2020.

MOURA, M.E. S. **Pandemia COVID-19: a extensão universitária pode contribuir**. In: Revista Práticas em Extensão. São Luís, v. 04, nº 01, 56-57, 2020.

SILVA, A. R. **Oportunidades para Extensão Universitária nos Tempos de Pandemia -COVID-19**. Revista Práticas em Extensão São Luís, v. 04, nº 01, 40-41, 2020.